

Accountants en verwachtingskloof:

een onderzoek onder vakbonden

Harold Hassink

SAMENVATTING De case Enron, waarbij werknemers niet alleen hun baan maar in sommige gevallen ook nog eens hun pensioen dreigen kwijt te raken, maakt weer eens pijnlijk duidelijk dat het lot van werknemers nauw verbonden is met dat van de onderneming. Als vervolgens de discontinuïteit van de onderneming als een verrassing komt, richten werknemers en hun vertegenwoordigers al snel hun pijlen op de accountant. De verwachtingskloof wordt dan manifest. Dit artikel doet verslag van een onderzoek naar het bestaan en de aard van de verwachtingskloof onder vakbonden. De conclusie is dat vakbonden tevreden zijn met de wijze waarop externe accountants de controle van de jaarrekening verrichten. Zij verwachten echter meer van de *corporate watchdog*-functie van de accountant en van zijn rol richting ondernemingsraad. Het voorstel van de Sociaal-Economische Raad om de ondernemingsraad het recht te geven maximaal eenderde van de Raad van Commissarissen min of meer dwingend voor te dragen, biedt in dit verband interessante mogelijkheden. Denkbaar is dat deze 'werknemers-commissarissen' zitting nemen in het *audit committee*. In dat geval kunnen werknemers als belangrijke *stakeholders* invloed uitoefenen op de taakafbakening en op de wijze waarop de accountant binnen de onderneming rapporteert. Geconcludeerd wordt dat invloed in het *audit committee* en verbeterde voorlichting over de grenzen van de accountantsfunctie naar verwachting zullen bijdragen aan de verkleining van de verwachtingskloof.

Prof. Dr. H.F.D. Hassink RA is hoogleraar Bedrijfseconomie, in het bijzonder Auditing. Hij is tevens directeur van de postdoctorale opleiding tot registeraccountant van de Universiteit Maastricht.

1 Inleiding

De verwachtingskloof kan worden gedefinieerd als het verschil tussen de verwachtingen die het maatschappelijk verkeer (lees: het publiek) heeft van externe accountants (verder: accountants) en de percepties die het maatschappelijk verkeer heeft van het daadwerkelijk optreden van accountants. In 1986 vatte de voorzitter van de *Public Oversight Board* (AICPA, 1986) het probleem van de verwachtingskloof als volgt samen (Flint, 1988):

'investors and depositors are losing faith in the ability of the accounting profession to perform the job which has historically been its unique function in our society – assuring the integrity of the financial information upon which our capitalistic society necessarily depends.'

De verwachtingskloof heeft veel aandacht gekregen in de wetenschappelijke literatuur. Ook in de financiële pers wordt met enige regelmaat gewag gemaakt van verwachtingskloofgerelateerde incidenten¹. In veel van deze gevallen is het maatschappelijk verkeer van mening dat de accountant als *corporate watchdog* een steek heeft laten vallen.

Bij diverse geledingen van het maatschappelijk verkeer is onderzocht of sprake is van een verwachtingskloof voor wat betreft de werkzaamheden van accountants. Vakbonden als deel van het maatschappelijk verkeer hebben tot op heden echter weinig aandacht gekregen. Dit is opmerkelijk, omdat vakbonden belangrijke spelers zijn op sociaal-economisch vlak en omdat zij gebruikers zijn van financiële jaarverslagen (Hassink, 2001). Bovendien hebben vakbonden al eerder impliciet aangegeven dat sprake is van een verwachtingskloof. Zo zei toenmalig CNV-voorzitter Westerlaken over de financiële problemen van DAF²: *'(...) was het niet beter geweest als de accountants van DAF anderen dan alleen de ondernemingsleiding hadden gewaarschuwd voor de geweldig slechte positie waarin DAF-Finance was terechtgekomen, met grote*

risico's voor andere gezonde bedrijfsonderdelen? De vraag doet zich voor, als die accountants het publiek hadden gewaarschuwd voor de ontwikkelingen, of er dan niet meer werkgelegenheid bij DAF had kunnen worden gered. Anders gezegd, als de accountants hun taakopvatting breder hadden gedefinieerd, zou dat dan niet minder maatschappelijke kosten hebben gevraagd dan nu feitelijk de situatie is?

Dit artikel beoogt een bijdrage te leveren aan de literatuur over de verwachtingskloof door aandacht te besteden aan vakbonden als een bijzondere geleding van het maatschappelijk verkeer. Daartoe zijn de meningen van 104 vakbondsonderhandelaren over de werkzaamheden van accountants geïnventariseerd.

De structuur van dit artikel is als volgt. Paragraaf 2 presenteert een kort overzicht van voorgaande literatuur over de verwachtingskloof. In paragraaf 3 wordt de verwachtingskloof vanuit theoretisch perspectief benaderd. Paragraaf 4 beschrijft de opzet van het onderzoek en de kenmerken van de respondenten. Paragraaf 5 presenteert de empirische resultaten. Tot slot bestaat paragraaf 6 uit een samenvatting, conclusies en aanbevelingen.

2 Relaties met voorgaand onderzoek

De literatuur op het gebied van de verwachtingskloof komt van beroepsorganisaties van accountants³ en van wetenschappers. In de meeste gevallen gaat het daarbij om de verwachtingskloof in de Engelssprekende landen⁴.

In voorgaande wetenschappelijke studies werden verwachtingskloven gemeld met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de accountant in het vinden en rapporteren van fraude, de waardering van activa-posten en het vermogen van de accountant om bepaalde risico's goed in te schatten (Humphrey *et al.*, 1993). Anderen vonden een verwachtingskloof met betrekking tot het rapporteren van continuïteitsproblemen en het rapporteren van overtredingen aan overheidsinstellingen (Gloeck en De Jaeger, 1993). Ook de tekst van de accountantsverklaring blijkt een verwachtingskloof te kunnen veroorzaken (Monroe en Woodcliff, 1994). Bovendien werd vastgesteld dat verschillende gebruikersgroepen verschillende verwachtingskloven hebben (Porter, 1993; Monroe en Woodcliff, 1994).

In Nederland hebben onder meer het Limperg Instituut (1987) en Dassen (1995) de verwachtingskloof onderzocht. Het Limperg Instituut heeft de percepties

van commissarissen, directeuren, bankiers, aandeelhouders en leden van de ondernemingsraad in kaart gebracht. De gedachte dat accountants het belang van de onderneming dienen en niet primair dat van het maatschappelijk verkeer, had vrij breed postgevat. Voorts was sprake van verwachtingskloven bij het vaststellen van fraude en het rapporteren van continuïteitsproblemen aan derden. Ook de interpretatie van de accountantsverklaring leverde een verwachtingskloof op. Op onderdelen was de verwachtingskloof van leden van de ondernemingsraad groter dan die van de andere onderzochte groepen. Dassen (1995) heeft de verwachtingskloof van opdrachtgevers en bankiers bestudeerd voor wat de kwaliteit van accountants betreft. Hij vond diverse verwachtingskloven. Bankiers hadden hogere verwachtingen van de kwaliteit van accountants dan opdrachtgevers. Er werden echter geen verschillen gevonden in de omvang van de verwachtingskloof voor enerzijds de traditionele taken van accountants (het vinden van materiële fouten in de jaarrekening) en anderzijds de niet-traditionele taken van accountants (bijvoorbeeld het vaststellen van fraude of illegale handelingen). De laatste twee studies maken duidelijk dat diverse geledingen in het maatschappelijke verkeer een verwachtingskloof hebben, waaronder werknemersvertegenwoordigers.

3 De verwachtingskloof nader gedefinieerd

Dit artikel volgt de benadering van Porter (1993) bij het vaststellen van het bestaan en de aard van de verwachtingskloof. De verwachtingskloof wordt gesplitst in drie componenten die op hun beurt weer in taken worden onderverdeeld. De drie componenten zijn:

- 1 *de performance gap*: gedefinieerd als het verschil tussen de verwachtingen die vakbonden hebben van de prestatie van accountants voor wat betreft een aantal bestaande taken en hun perceptie van de daadwerkelijke prestatie van accountants ten aanzien van deze taken (zie paragraaf 5.1);
- 2 *de standards gap*: gedefinieerd als het verschil tussen hetgeen vakbonden redelijkerwijs kunnen verwachten van accountants en de bestaande taken van accountants, zoals verwoord in de wet, gedrags- en beroepsregels, richtlijnen en voorgaande literatuur (zie paragraaf 5.2);
- 3 *de reasonableness gap*: gedefinieerd als de mate waarin vakbonden onrealistische verwachtingen hebben van accountants (zie paragraaf 5.3).

In principe is elke taak aan maar één component te rekenen, omdat voor de meeste taken duidelijk is

dat betreffende taak of een bestaande taak is (bijvoorbeeld de controle van de jaarrekening), of een niet-bestaande maar wel mogelijke taak is (bijvoorbeeld het bespreken van de financiële positie met de ondernemingsraad) of een niet-bestaande en feitelijk onmogelijke taak is (bijvoorbeeld de controle van de effectiviteit van het management).

In dit onderzoek wordt niet geprobeerd de verwachtingskloof in de volle omvang in kaart te brengen. Uitsluitend de voor vakbonden meest relevante taken worden onderzocht. Geconcludeerd wordt dat sprake is van een verwachtingskloof indien empirisch bewijs wordt gevonden voor het bestaan van een of meer van de bovengenoemde drie componenten van de verwachtingskloof. En een component van de verwachtingskloof bestaat zodra sprake is van een verwachtingskloof ten aanzien van een specifieke taak binnen de betreffende component.

4 Onderzoeksmethode en kenmerken van de respondenten

De verwachtingskloof is onderzocht met behulp van een vragenlijst⁵. In het onderzoek zijn tien taken van accountants onderzocht. De selectie is tot stand gekomen op basis van een analyse van wetgeving, gedrags- en beroepsregels, richtlijnen en voorgaande literatuur.

Tabel 1. Totale verwachtingskloof, componenten en taken voorgelegd aan de respondenten

	Component	Taak
Totale Kloof	Performance gap (bestaande taken)	a Controle van de jaarrekening
		b De top informeren over een gebrekkige kwaliteit van de organisatie
		c Continuïteitsproblemen rapporteren aan derden
	Standards gap (mogelijke taken)	d Controle van tussentijdse overzichten
		e Bespreking van de financiële positie met de OR
		f Beoordelen van de uitvoering van de winstdelingsregeling
		g De OR informeren over problemen in de interne organisatie
	Reasonableness gap (onrealistische verwachtingen)	h Controle van de effectiviteit en efficiency van het management
		i Controle van de naleving van de ARBO-wet
		j Controle van de invloed van de onderneming op zijn omgeving

Deze taken omvatten bestaande taken (om het bestaan van de *performance gap* te onderzoeken), mogelijke taken (om het bestaan van de *standards gap* te onderzoeken) en onmogelijke taken (om het bestaan van de *reasonableness gap* te onderzoeken). Vanzelfsprekend zijn er meer dan tien taken te identificeren. Echter, voor de tien onderzochte taken geldt dat vakbonden in redelijke mate een oordeel kunnen vellen over de uitvoering van betreffende taak, en dat betreffende taak in theorie relevantie heeft voor vakbonden. De uiteindelijke keuze van de taken is tot stand gekomen na overleg met ervaren onderzoekers, accountants en een vakbondsonderhandelaar.

De respondenten werd gevraagd aan te geven of zij vinden dat bepaalde taken in voldoende mate worden uitgevoerd (*performance gap*) en of zij verwachten dat de accountant bepaalde taken uitvoert (*standards gap* en *reasonableness gap*). Tabel 1 geeft een overzicht van de tien onderzochte taken.

In totaal hebben 168 Nederlands vakbondsonderhandelaren een vragenlijst ontvangen. 104 bruikbare vragenlijsten zijn geretourneerd. Het responsepercentage is 61,9. Dit is in lijn met voorgaand onderzoek⁶. De tabel in de appendix vat de kenmerken van de 104 respondenten samen. Van de respondenten onderhandelen er 67 (64%) op ondernemingsniveau, 32 (31%) op bedrijfstakniveau en 5 (5%) op beide niveaus. De werkkring is redelijk gevarieerd; 45 (43%) respondenten zijn werkzaam bij de FNV, 31 (30%) bij de CNV en 24 (23%) bij de MHP, terwijl de overige 4 (4%) bij kleinere vakbonden werkzaam zijn. De meeste onderhandelaren zijn hoog opgeleid en gemiddeld hebben zij 9,5 jaar ervaring als onderhandelaar. Gemiddeld sluiten de onderhandelaren 5,6 CAO's per jaar af, waar gemiddeld 45.400 werknemers onder vallen.

5 Empirische resultaten

Achtereenvolgens worden de empirische resultaten gepresenteerd en geïnterpreteerd met betrekking tot: de *performance gap* (paragraaf 5.1), de *standards gap* (paragraaf 5.2) en *reasonableness gap* (paragraaf 5.3).

5.1 De performance gap: theorie en resultaten

De *performance gap* van onderhandelaar *i* met betrekking tot Taak *x* kan worden gedefinieerd als het verschil tussen zijn verwachting van de prestatie van de accountant met betrekking tot Taak *x* en zijn percepties van de werkelijke prestatie van de accountant met betrekking tot Taak *x*. Dus:

$$Performance\ gap_{i,x} = Verwachte\ prestatie_{i,x} - Percepties\ van\ de\ daadwerkelijke\ prestatie_{i,x}$$

Waarbij de verwachte prestatie als de individuele standaard kan worden beschouwd. Dus de performance gap van onderhandelaar *i* met betrekking tot Taak *x* kan drie vormen aannemen:

- 1 *Performance gap* $_{i,x} < 0$: daadwerkelijke prestatie is boven de verwachting.
- 2 *Performance gap* $_{i,x} = 0$: daadwerkelijke prestatie is gelijk aan de verwachting.
- 3 *Performance gap* $_{i,x} > 0$: daadwerkelijke prestatie is beneden de verwachting.

Om de *performance gap* in kaart te brengen, werd de respondenten gevraagd aan te geven in hoeverre zij het eens zijn met elk van de volgende stellingen:

Taak a: Accountants slagen er in de praktijk in voldoende mate in te waarborgen dat jaarrekeningen goede en adequate informatie geven⁷.

Taak b: Accountants slagen er in de praktijk in voldoende mate in een gebrekkige kwaliteit van organisaties tijdig te melden aan de toporganen (commissarissen en bestuur)⁸.

Taak c: Accountants slagen er in de praktijk in voldoende mate in het gevaar van discontinuïteit van ondernemingen tijdig naar buiten te brengen⁹.

Respondenten is gevraagd te antwoorden op een vijf-puntsschaal, gecodeerd als volgt: -2 als de respondenten het volledig eens waren met de stelling, -1 als zij het eens waren, 0 als zij neutraal waren, +1 als zij het oneens waren met deze stelling en +2 als zij het volledig oneens waren met de stelling. Daarnaast bestond de mogelijkheid 'geen mening' in te vullen. De woorden 'in voldoende mate' zorgden ervoor dat de respondenten werd gevraagd de daadwerkelijke prestatie af te zetten tegen de verwachting, daarmee gaven

zij een indicatie voor de verwachtingskloof. Zie figuur 1 voor een weergave van de verwachtingskloof.

In dit artikel worden de volgende beslisregels gebruikt om aan te geven of een taak beneden de verwachting wordt uitgevoerd: (1) de gemiddelde score is positief, en (2) 33,3% of meer van de respondenten classificeert de prestatie als beneden verwachting. Er is sprake van een verwachtingskloof als aan beide criteria is voldaan.

Respondenten die antwoord +2 gaven, hebben de grootste verwachtingskloof¹⁰. Tabel 2 laat zien dat de gemiddelde score van Taak a negatief is (-0,40).

Iets minder dan 20% van de respondenten beschouwt Taak a als beneden de verwachting uitgevoerd. Op basis van de beslisregel kan worden geconcludeerd dat er voor Taak a geen verwachtingskloof bestaat. De gemiddelde scores van Taak b (0,64) en Taak c (0,77) zijn positief. Van de respondenten is 59,6% (Taak b), respectievelijk 65,6% (Taak c) niet tevreden met hoe de werkzaamheid is uitgevoerd. Op basis van de beslisregel wordt geconcludeerd dat deze twee werkzaamheden tot een verwachtingskloof leiden¹¹.

5.2 De standards gap: theorie en resultaten

De *standards gap* van onderhandelaar *i* met betrekking tot Taak *y* kan worden gedefinieerd als de mate waarin onderhandelaar *i* vindt dat Taak *y* moet worden uitgevoerd. De aandacht is daarbij gericht op mogelijke taken van de accountant. De *standards gap* kan drie vormen aannemen:

- 1 *Standards gap* $_{i,y} < 0$: onderhandelaar *i* verwacht niet dat Taak *y* wordt uitgevoerd.
- 2 *Standards gap* $_{i,y} = 0$: onderhandelaar *i* is neutraal over de uitvoering van Taak *y*.

Figuur 1. De performance gap van onderhandelaar *i* met betrekking tot Taak *x*

Tabel 2. De performance gap: resultaten

Taak	Theoretische range	Gemiddelde	Mediaan	Standaard deviatie	%<0	%>0	N
a	-2 tot +2	-0,40	0,00	1,03	48,0	19,6	102
b	-2 tot +2	0,64	1,00	1,17	15,7	59,6	89
c	-2 tot +2	0,77	1,00	1,17	14,6	65,6	96

3 *Standards gap* $i,y > 0$: onderhandelaar i verwacht wel dat Taak y wordt uitgevoerd.

Om de *standards gap* in kaart te brengen, werd de respondenten gevraagd aan te geven in hoeverre zij het eens zijn met elk van de volgende stellingen:
 Taak d: Ik verwacht van accountants dat zij tussen-tijdse financiële overzichten (halfjaarberichten) controleren.

Taak e: Ik verwacht van accountants dat zij de financiële situatie van de onderneming met de ondernemingsraad bespreken.

Taak f: Ik verwacht van accountants dat zij in voorkomende gevallen de juistheid van de uitvoering van winstdelingsregelingen beoordelen.

Taak g: Ik verwacht van accountants dat zij in voorkomende gevallen de ondernemingsraad inlichten over gebreken in de interne organisatie.

Wederom konden de respondenten antwoorden op de vijfpuntsschaal van -2 tot +2. Tabel 3 laat zien dat alle gemiddelde scores positief zijn en het percentage respondenten dat van mening is dat deze taken moeten worden uitgevoerd, loopt van 57,7 tot 77,7.

Op basis van de beslisregel kan worden geconcludeerd dat respondenten van accountants verwachten dat zij alle vier onderzochte taken uitvoeren. Derhalve is sprake van een verwachtingskloof in die gevallen waarin accountants deze taken niet uitvoeren¹². Het sterkst geldt dit voor Taak d. Driekwart van de respondenten verwacht van accountants dat tussen-tijdse financiële overzichten worden gecontroleerd.

Dit betekent dat betere afstemming met opdrachtgevers over de aard van de werkzaamheden en betere voorlichting van het beroep richting vakbonden gewenst zijn.

5.3 De reasonableness gap: theorie en resultaten

De *reasonableness gap* van onderhandelaar i met betrekking tot Taak z kan worden gedefinieerd als de mate waarin onderhandelaar i vindt dat Taak z moet worden uitgevoerd. De aandacht is daarbij op onrealistische taken. Ook de *reasonableness gap* kan drie vormen aannemen:

- 1 *Reasonableness gap* $i,z < 0$: onderhandelaar i verwacht niet dat Taak z wordt uitgevoerd.
- 2 *Reasonableness gap* $i,z = 0$: onderhandelaar i is neutraal over de uitvoering van Taak z.
- 3 *Reasonableness gap* $i,z > 0$: onderhandelaar i verwacht wel dat Taak z wordt uitgevoerd.

Om de *reasonableness gap* in kaart te brengen, werd de respondenten gevraagd aan te geven in hoeverre zij het eens zijn met elk van de volgende stellingen:

Taak h: Ik verwacht van accountants dat zij de effectiviteit en efficiëntie van de ondernemingsleiding beoordelen en daarover rapporteren.

Taak i: Ik verwacht van accountants dat zij de naleving van de ARBO-wet controleren.

Taak j: Ik verwacht van accountants dat zij de invloed van ondernemingen op hun directe omgeving controleren.

Wederom konden de respondenten antwoorden op de vijfpuntsschaal van -2 tot +2. Tabel 4 laat zien dat

Tabel 3. De standards gap: resultaten

Taak	Theoretische range	Gemiddelde	Mediaan	Standaard deviatie	%<0	%>0	N
d	-2 tot +2	1,17	2,00	1,18	10,7	77,7	103
e	-2 tot +2	0,86	1,00	1,33	17,8	67,3	101
f	-2 tot +2	0,72	1,00	1,54	24,3	66,0	103
g	-2 tot +2	0,60	1,00	1,57	27,9	57,7	104

Tabel 4. De reasonableness gap: resultaten

Taak	Theoretische range	Gemiddelde	Mediaan	Standaard deviatie	%<0	%>0	N
h	-2 tot +2	-0,74	-1,00	1,54	67,3	23,8	101
i	-2 tot +2	0,01	0,00	1,42	36,3	32,4	102
j	-2 tot +2	-0,80	-1,00	1,24	63,7	13,7	102

de gemiddelde scores negatief zijn of 0. Het percentage respondenten dat van mening is dat deze taken moeten worden uitgevoerd, loopt van 13,7 tot 32,4.

Op basis van de beslisregel wordt geconcludeerd dat respondenten niet van accountants verwachten dat zij deze drie taken uitvoeren. Derhalve is geen sprake van een verwachtingskloof voor deze onderwerpen¹³. Echter, toch nog bijna een kwart (Taak h) respectievelijk eenderde (Taak j) van de respondenten verwacht ten onrechte dat accountants deze taken uitvoeren. Dit betekent dat betere voorlichting van het beroep over de grenzen van de accountantscontrole op zijn plaats is.

6 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Dit artikel bestudeert de verwachtingskloof van 104 vakbondsonderhandelaren voor wat betreft de werkzaamheden van accountants. De *performance* van sommige werkzaamheden is beneden de verwachting (Taak b en c). Beide werkzaamheden behoren tot de zogenoemde *corporate watchdog*-functie van accountants. Wel moet hierbij worden aangetekend dat Taak c slechts een impliciete taak is, voortkomende uit de tekst van de accountantsverklaring. Veel accountants zullen van mening zijn dat de taak voor het naar buiten brengen van continuïteitsproblemen berust bij de ondernemingsleiding en niet bij de accountant. Gezien het belang van het thema is verdere verduidelijking en taakafbakening op zijn plaats. Ook is een kloof geconstateerd ten aanzien van vier mogelijke taken (Taak d,e,f,g). Dit suggereert dat vakbonden van accountants verwachten dat zij deze taken uitvoeren. Een *reasonableness gap* voor de groep als geheel is niet gevonden. Echter, bijna eenderde van de respondenten is van mening dat accountants taken moeten uitvoeren die feitelijk niet van hen kunnen worden verwacht. Dit vraagt om betere communicatie van het accountantsberoep over de grenzen van de accountantsfunctie.

Deze resultaten zijn in lijn met de resultaten van het onderzoek uitgevoerd door het Limperg Instituut (1987). In die studie werd vastgesteld dat de prestatie van accountants voor wat betreft het rapporteren van continuïteitsproblemen bij 40% van de respondenten beneden de verwachting is. Soortgelijke resultaten werden verkregen voor wat betreft de taak van het rapporteren van problemen in de interne organisatie aan de top van de onderneming. Onderhavige studie vindt ook dat accountants tekortschieten in deze twee taken.

De belangrijkste conclusie is dat sprake is van een verwachtingskloof ten aanzien van de *corporate watchdog*-functie, en van een aantal mogelijke taken ten behoeve van de ondernemingsraad. Het ligt op de weg van het accountantsberoep, vakbonden en ondernemingen om in samenspraak te komen tot een aanscherping en verduidelijking van de *corporate watchdog*-functie en ook overigens de audit functie een bredere invulling te geven richting de ondernemingsraad, zoals thans het geval is in België. Door de ondernemingsraad een rol te geven in de benoeming van de accountant en verdere afspraken te maken over bijvoorbeeld de bespreking van de *management letter* met (een afvaardiging van) de ondernemingsraad, kan de *corporate watchdog*-functie verdere invulling krijgen.

Het voorstel van de Sociaal-Economische Raad om de ondernemingsraad het recht te geven maximaal eenderde van de Raad van Commissarissen min of meer dwingend voor te dragen, biedt in dit verband interessante mogelijkheden. Denkbaar is dat deze 'werknemers-commissarissen' zitting nemen in het *audit committee*. In dat geval kunnen werknemers als belangrijke *stakeholders* invloed uitoefenen op de rol van de accountant binnen de onderneming. Invloed in het *audit committee* en verbeterde voorlichting vanuit het beroep over de grenzen van de accountantsfunctie zullen naar verwachting bijdragen aan de verkleining van de verwachtingskloof. ■

Literatuur

- AICPA, (1978), *Report, Conclusions and Recommendations of the Commission on Auditors' Responsibilities* (The Cohen Commission), American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), New York.
- AICPA, (1986), *Restructuring Professional Standards to Achieve Professional Excellence in a Changing Environment, Report of the Special Committee on Standards of Professional Conduct for Certified Public Accountants*, American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), New York.
- CICA, (1988), *Report of the Commission on Study of the Public's Expectation of Audits* (McDonald Commission), Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA), Toronto.
- Dassen, R.J.M., (1995), *Audit Quality: An Empirical Study of the Attributes and Determinants of Audit Quality Perceptions*, Dissertation, Universiteit Maastricht, Maastricht.
- Deegan, C., M. Rankin, (1999), The Environmental Reporting Expectations Gap: Australian Evidence, in: *The British Accounting Review*, Vol. 31, pp. 313-346.
- Flint, D., (1988), *Philosophy and Principles of Auditing: An Introduction*, MacMillan, London.
- Gloeck, J.H., H. de Jager, (1993), *The Audit Expectation Gap in the Republic of South Africa*, School of Accountancy, University of Pretoria.

William, D.R., (1987), The Auditor, Third Parties, and Contributory Negligence, in: *Accounting and Business Research*, Vol. 17, pp. 25-35.

Hassink, H.F.D., (2001), *Use and Usefulness of Financial Accounting and Auditing: The case of trade union bargainers*, Dissertation, Universiteit Maastricht, Maastricht.

Humphrey, C., (1991), Audit Expectations, in: Sherer, M., S. Turley (eds.), *Current Issues in Auditing*, Chapman Publishing, London.

Humphrey, C., P. Moizer, S. Turley, (1993), The Audit Expectations Gap in Britain: An Empirical Investigation, in: *Accounting and Business Research*, Vol. 23, pp. 395-411.

ICAEW, (1992), *The Audit Expectations Gap in the United Kingdom*, The Research Board of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), London.

Limperg Instituut, (1987), *Opvattingen over Accountants*, Amsterdam.

Monroe, G.S., D.R. Woodcliff, (1994), An Empirical Investigation of the Audit Expectations Gap: Australian Evidence, in: *Accounting and Finance*, Vol. 34, pp. 47-86.

NIVRA, (1992), *Kwaliteit, Discussienota Mei 1992: Een Integrale Conceptie voor de Kwaliteitsbevordering van Dienstverlening door Accountants*, Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA), Amsterdam.

NIVRA, (1995), *Gedrags- en Beroepsregels Registeraccountants*, Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA), Amsterdam.

NIVRA, (2000), *Richtlijnen voor de Accountantscontrole*, Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA), Amsterdam.

Porter, B.A., (1993), An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap, in: *Accounting and Business Research*, Vol. 24, pp. 49-68.

Schilder, A., (1994), Onafhankelijkheid van Accountants: Maak het Debat Breder, een Gesprek met A.A. Westerlaken, in: *De Accountant*, Vol. 100, pp. 384-386.

Noten

- 1 Zie bijvoorbeeld de volgende zaken: Bobel (*Het Financieele Dagblad*, 18-4-1997), Ceteco (*Het Financieele Dagblad*, 13-10-1999 en 24-7-1999), DAF (*Het Financieele Dagblad*, 12-12-1997), De Vries Robbe (*Het Financieele Dagblad*, 20-11-1999), Chipshol (*Het Financieele Dagblad*, 5-12-1998), Heino Krause (*Het Financieele Dagblad*, 7-5-1999) Super Club (*Het Financieele Dagblad*, 9-12-1995), Verolme (*Het Financieele Dagblad*, 3-7-1999), Vie d'Or (*Het Financieele Dagblad*, 10-7-1998).
- 2 Westerlaken geïnterviewd door Schilder (1994, p. 386).
- 3 Zie bijvoorbeeld AICPA (1978 en 1986), CICA (1988), ICAEW (1992) en NIVRA (1992). Voor een overzicht van de standpunten van beroepsorganisaties van accountants zie Humphrey (1991), Humphrey *et al.* (1993) en Gloeck en De Jager (1993).
- 4 Uitgebreide samenvattingen van onderzoek op het gebied van de verwachtingskloof worden gegeven door Gwilliam (1987), Humphrey (1991), Humphrey *et al.* (1993), Porter (1993) en Deegan en Rankin (1999).
- 5 In de aanbiedingsbrief bij de vragenlijst alsmede in de introductie van de vragenlijst zelf, was aangegeven dat met de accountant de registeraccountant werd bedoeld die werkzaam is voor een accountantskantoor. Teneinde de validiteit van het onderzoeksinstrument te vergroten, is de vragenlijst gebaseerd op vragenlijsten die zijn gebruikt in vergelijkbare eerdere studies, namelijk Limperg Instituut (1987) en Porter (1993).
- 6 De vragenlijsten zijn verstuurd in de periode december 1994 - mei 1995.

Meer over de constructie van de steekproef en over de test voor non-response bias is te vinden in Hassink (2001, met name pp. 88-89).

- 7 Taak a is de traditionele rol van de accountant die is vastgelegd in Titel 9 (artikel 393, lid 1 en 3). Taak b is ook wettelijk verankerd (Titel 9, artikel 393, lid 3). Accountants zijn verplicht het management en de raad van commissarissen te informeren over de controlebevindingen. Op basis van (artikel 17 lid 2 van) de Verordening gedrags- en beroepsregels registeraccountants 1994 (NIVRA, 1995) zijn accountants verplicht een toelichtende paragraaf bij de accountantsverklaring te voegen indien sprake is van ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit van de huishouding.
- 8 Taak b is wettelijk verankerd (Titel 9, artikel 393, lid 4). De accountant is verplicht het management en de Raad van Commissarissen te informeren over de controlebevindingen.
- 9 Taak c ligt iets gecompliceerder. De accountant heeft de indirecte taak continuïteitsproblemen te rapporteren aan het maatschappelijk verkeer, door in zijn accountantsverklaring aandacht te vestigen op problemen betreffende het voortbestaan van de onderneming die elders in het jaarverslag door de leiding van de onderneming al dan niet in voldoende mate uiteengezet zijn. Bij ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit is sprake van verschillende scenario's. In het eerste scenario meldt de ondernemingsleiding dat voortbestaan van de onderneming onzeker is. In dat geval neemt de accountant een verplichte toelichtende paragraaf op in zijn verklaring waarin hij verwijst naar betreffende passage in de toelichting bij de jaarrekening. Indien er geen toereikende uiteenzetting in de jaarrekening is opgenomen, dient de accountant een verklaring met beperking of een afkeurende verklaring te verstrekken. In de verklaring van de accountant wordt dan gewezen op het bestaan van een ernstige onzekerheid omtrent het voortbestaan van de onderneming. In beide scenario's leiden continuïteitsproblemen tot opmerkingen in de accountantsverklaring. Dus mede via de gepubliceerde accountantsverklaring wordt het maatschappelijk verkeer geïnformeerd over de continuïteitsproblemen van de onderneming (zie ook Artikel 17 lid 2 van de Verordening gedrags- en beroepsregels registeraccountants 1994 (NIVRA, 1995) en Richtlijnen voor de Accountantscontrole 570, (Nivra 2000)).
- 10 Respondenten die als antwoord -2 gaven, hebben dus feitelijk een inverse verwachtingskloof.
- 11 Het aantal waarnemingen in de tabel is minder dan 104, vanwege het feit dat een aantal respondenten 'geen mening' heeft ingevuld.
- 12 Zie noot 11.
- 13 Zie noot 11.

Bijlage 1. Kenmerken van de respondenten

		Alle
N	N	104
Onderhandelingsniveau	Ondernemingsniveau	67
	Bedrijfstakniveau	32
	Beide	5
Vakbondsachtergrond	FNV	45
	CNV	31
	MHP	24
	Anders	4
Aantal jaren werkervaring als onderhandelaar	Gemiddelde	9,5
	Standaarddeviatie	6,8
	Laagste	0,3
	Hoogste	28
Opleidingsniveau	LBO	11
	MBO	20
	HBO/WO	73
Aantal CAO's per jaar	Gemiddelde	5,6
	Standaarddeviatie	5,6
	Laagste	1
	Hoogste	50
Aantal werknemers dat valt onder de CAO (* 1000)	Gemiddelde	45,4
	Standaarddeviatie	93,5
	Laagste	0,2
	Hoogste	600
